

ZLATÁ CESTA OPEN ACCESS NA UK

Možnosti financování publikačních poplatků a slevy pro autory UK

Zlatou cestou open access je myšleno **publikování v otevřeném časopisu**. Jak publikovat zlatou cestou, je podrobně popsáno na **stránkách Centra pro podporu open science UK** (knihovna.cuni.cz/open-access).

Placené a tzv. hybridní open access časopisy jsou spjaty s **publikačními poplatky** (tzv. article processing charges, APC). Ty je možné pokrýt z rozpočtu grantu nebo výzkumného projektu (náklady na otevřené publikování po dobu trvání grantu jsou uznatelné např. v projektech H2020, ERC, MŠMT apod.), případně z prostředků pracoviště (jsou-li na tyto poplatky vyčleněny finance).

Podrobnější informace k otevřenému přístupu k vědeckým informacím naleznete na stránkách **Centra pro podporu open science UK** (knihovna.cuni.cz/open-access). V případě potřeby se obraťte na svého **fakultního koordinátora open access** nebo na **Centrum pro podporu open science UK** (openaccess@cuni.cz).

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podpořeno projektem: Strategický rozvoj kapacit vědy a výzkumu a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Univerzity Karlovy (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/001522)

Toto dílo podléhá licenci [Creative Commons Uvedte původ 4.0 Mezinárodní](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Slevy na publikační poplatky open access pro autory UK*

Vydavatelství	Forma slevy	Podmínky
American Chemical Society	250 USD ze základní ceny APC	Korespondenční autor UK v časopisech ACS; při členství v ACS Membership programu další sleva
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	5 voucherů na publikační poplatky**	Korespondenční autor UK; je nutné se zaregistrovat k RightsLink Author (k dispozici je manuál pro autory) a být správně přiřazen k instituci 37740: Univerzita Karlova (UK)
Karger Publishers	Plné prominutí open access poplatků	Korespondenční autor UK při publikování v plně otevřených i hybridních časopisech vydavatelství Karger Publishers
Lippincott Williams & Wilkins	Plné prominutí open access poplatků u 5 článků	Korespondenční autor z lékařských fakult UK (1. LF, 2. LF, 3. LF, LFP, LFHK) při publikování v plně otevřených i hybridních časopisech Lippincott Williams & Wilkins / Wolters Kluwer Health
MDPI	10 % ze základní ceny APC	Korespondenční autor UK při publikování v časopisech MDPI

* Slevy jsou pravidelně aktualizovány. Nejnovější verzi naleznete na [stránkách Centra pro podporu open science](#).

** Vouchery jsou k dispozici všem [institucím zapojeným do konsorcia v ČR](#). Jejich rozdělování funguje na principu "first come, first serve"

